

**ZAMONAVIY MIKSHER PULTLARINING OMMAVIY
TADBIRLARDAGI O`RNI VA ULARNING TURLARI**

Orif Rashidovich Raximdjanov

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti

o.raximdjanov@dsmi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada ovoz rejissyorligi ijodiy faoliyatning o'rni hamda, bugungi kundagi ovoz yozish studiyalarining aralashtirish(miksher) pultlari va uning ahamiyati haqida so'z boradi. Zamonaviy aralashtirish (miksher) pultlari bir necha turlardan iborat bo'lib, ularning har biri mikrofon kuchaytirgichi, boshqaruvni kuchaytiruvchisi, ekvalayzeri, tashqi effektlari, panorama va ovoz balandligini boshqaruvchisi kabilardan iborat bo`ladi. Maqolada zamonaviy innovasion ovoz yozish texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha dunyo mamlakatlari tajribasidan o'rnak oluvchi jihatlar bo'yicha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: aralashtirish (miksher) pulti, muqobil va raqamli aralashtirish konsollari, XLR mikrofon kiritish, 1/4 "TRS qatorli kirish, uzilish(Insert), ekvalayzer, yuborish(Send).

**THE ROLE OF MODERN MIXER REMOTES IN MASS EVENTS AND
THEIR TYPES**

Orif Rashidovich Rakhimdzhano

o.raximdjanov@dsmi.uz

The Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

Abstract: This article will talk about the role of creative activity in sound directing, as well as the role of today's recording studios ' sorting(mixer) remotes and its importance. Modern mixing (mixer) remotes consist of several types, each of which will consist of a microphone amplifier, a control amplifier, an equalizer, external

effects, a panorama and a volume controller. The article provides information on aspects that follow the example of the experience of the countries of the world on the use of modern innovative recording technologies.

Keywords: mixing remote, alternative and digital mixing consoles, XLR microphone input, 1/4 TRS line input, insert, equalizer, send.

Har qanday studiyaning markaziy qismi aralashtirish (miksher) pultidir. Barcha manbalardan (mikrofonlar, magnitofonlar, sintezatorlar va boshqalar) tovush bu yerga keladi, ovoz balandligi, panoramadagi holati, effektlar bilan ishlash darajasi va ekvalayzer o'rnatiladi ¹.

Aralashtirish pulti bir nechta bir xil kanallardan iborat bo'lib, ularning har biri mikrofon kuchaytirgichi, boshqaruvni kuchaytiruvchi, ekvalayzer, tashqi effektlar, panorama va ovoz balandligini boshqaruvchi kabilarga ega. Konsolning asosiy qismida umumiy, aralash signalni boshqarish, effektlar va kichik guruhlardan qaytish mavjud. Ko'pgina zamonaviy mikserlarda stereo kanallar mavjud, bu yerga sintezatorlardan yoki CD-pleerlardan stereo chiqishlarni ulash qulay. Ko'pincha mikrofon kuchaytirgichlari bo'lmagan va jo'natmalari cheklangan chiziqli miksherlar mavjud. Ular sintezatorlardan tovushlarni aralashtirish uchun qo'shimcha konsol sifatida ishlatilishi mumkin.

Aralash konsollarida quyidagi elementlarni ajratish mumkin:

Kanal modullari bo'limi (ba'zan kanal moduli miksher kirish kanali deb ataladi). Kanal modullarining har birida kommutatsiya va sozlash elementlari mavjud bo'lib, ularning yordamida kanal signallarini alohida qayta ishlanadi.

Effektlarni parallel ulash shinalari (Aux). Ularning yordami bilan bir yoki bir nechta kanal tashqi signali qayta ishlash moslamalariga ulanadi, keyinchalik qayta ishlangan signal umumiy aralashtirgichga qaytadi.

¹ Bruce Bartlett, Jenny Bartlett. Practical Recording Techniques : The Step-by-step Approach to Professional Audio Recording. Oxford, United Kingdom, 2012. p. 237-238.

Asosiy modul. U kanalli signallarni va tashqi ishlov berish moslamalaridan qaytarilgan signallarni bir yoki bir nechta stereo signal juftlariga birlashtiradi va aralash signal darajasini o'lchaydi va sozlaydi.

Signallarni ishlab chiqarish moduli. Bu boshqaruv monitorlari yoki minigarnituralarga ulangan kuchaytirgichning kirish qismiga o'tadigan aralashmani hosil qiladi.

Kanal moduli. Mikserni boshqarish elementlarining aksariyati uning panelida to'plangan.

Har bir kanal modulida turli manbalarni (mikrofon / liniya) tanlash va ularning har biri uchun oldindan kuchaytirishni o'rnatish imkoniyati mavjud.

Har qanday aralashtirish konsoli kirish va chiqish singari ikki qismdan iborat. Konsolning kirish qismi kirish kanallari deb nomlangan bir xildagi vertikal chiziqlardan iborat.

Kanal ekvalayzeri uni to'g'rilash, o'ziga xos badiiy effektga erishish uchun kirish signalining chastotali ta'sirini boshqarish uchun ishlatiladi. Kanal faderi signal darajasini tezda sozlash imkonini beradi.

Signal manbalarini ulash uchun har xil turdagi raz'yomlar taqdim etiladi. Hech bo'lmaganda uch kontaktli XLR ulagichi (mikrofon ulanadi) va mono raz'yom (chiziq darajasidagi manbalarni ulaydi) mavjud. Kirish selektori (Mic / Line Switch) qaysi kanal rozetkasini va qaysi amper elementlarni ishlatishini aniqlaydi.

Signalni pasaytirish tugmasi (barcha mikserlarda mavjud emas) mikserning kuchaytiruvchi elementiga urilishidan oldin signal darajasini (20-30 dB ga) tushirishga imkon beradi. Bu yuqori darajadagi signallardan ortiqcha kuchlanislarning oldini oladi.

Ba'zi mikserlarda noto'g'ri aloqa ta'sirini to'g'irlash yoki bir nechta mikrofonni joylashtirish zarur bo'lganda fazani teskari yo'naltirish uchun ishlatiladigan fazali kalit mavjud. Kalitning bir pozitsiyasi nol faza siljishiga, ikkinchisi 180° faza siljishiga to'g'ri keladi. Ushbu kalit odatda muvozanatli XLR mikrofon kirishiga ta'sir qiladi va chiziq kirishiga ta'sir qilmaydi.

Fantomli quvvat faqat muvozanatli mikrofon kiritishiga beriladi va kondensator mikrofonlari uchun quvvat manbai hisoblanadi. Fantom nomi shundan iboratki,

kuchlanishni ta'minlash uchun qo'shimcha simlar talab qilinmaydi. Kondensator mikrofoniga 48 voltlik quvvat manbai signal simlari orqali beriladi. Kondensatorlar o'zgaruvchan va doimiy zanjirlarni ajratish uchun ishlatiladi. Fantom quvvat tugmachasidan juda ehtiyotkorlik bilan foydalanish lozim. Agar mikrofon usuli muvozanatsiz signal manbasiga ulangan bo'lsa, tasodifan xayoliy quvvatni yoqish asbobga zarar etkazishi mumkin. Balanslangan signal manbalariga fantom manba kuchi salbiy ta'sir ko'rsatmaydi².

Gain tartiblagichi signal manbai va mikser darajasini moslashtiradi.

Oldindan olinadigan kuchlanish kanal faderi yonidagi Solo tugmachasini bosib ushlab turganda sozlanishi kerak. Ushbu tugma kanal aralashmasini umumiy aralashdan ajratib olish, uning darajasini tekshirish va kanaldagi ovoz sifatini baholash imkonini beradi. Kirish kuchaytirgichini balandlik o'lchagichining tepalari qizil zonaning (VU) chekkasida bo'lishi uchun sozlanishi, lekin unda uzoq vaqt qolmaslik kerak.

Ekvalayzer miksheri odatda past, o'rta va yuqori uchta chastota diapazoniga ega. Arzon miksherlarda yarim parametrli ekvalayzerlar ishlatiladi. Ularda, barcha yoki ba'zi bir qatorlar uchun ekvalayzer ishlaydigan chastota diapazonini tanlash mumkin. Yarim parametrli ekvalayzer Q filtringing parametridan farqli o'laroq Q faktorini sozlashga imkon bermaydi. Ekvalayzer filtringing markaziy chastotasini qayta qurish bilan tarmoqli kengligi o'zgaradi va yarim parametrli ekvalayzerda bu o'zgarishni qoplash mumkin emas.

Qimmatbaho miksherlarda markaziy chastotani ham, Q faktorini ham (tarmoqli kengligi) mustaqil ravishda sozlash imkonini beradigan parametrli ekvalayzerlardan foydalaniladi.

Agar aylanadigan tugmachalar ustidagi barcha tirqishlar yuqoriga qarab yo'naltirilgan bo'lsa, unda ekvalayzer neytral holatidadir. Tugmachani soat millari yo'nalishi bo'yicha burish tanlangan chastota diapazonidagi signalni kuchaytiradi,

² Bruce Bartlett , Jenny Bartlett. Practical Recording Techniques : The Step-by-step Approach to Professional Audio Recording. Oxford, UnitedKingdom, 2012. p. 241.

teskarisi - uni bosadi. Tenglash chastotasini izlash uchun signalni kuchaytirishga mantiqan to'g'ri keladi, keyin ushbu chastotadagi tovush kamchiliklari sezilarli bo'ladi. Tonal muvozanatga erishish uchun izolyatsiya qilinishi kerak bo'lgan signal chastotalarini (bu uning buzilishini keltirib chiqarishi mumkin) kuchaytirishni emas, aksincha, qolgan signallarning chastotalarini bostirishni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Insert - effektlarni ulash va alohida kanalga ishlov berish. Ekvalayzerdan keyin signal insertda (Insert), so'ngra kanal faderida paydo bo'ladi. "Qo'shish" - bu bir nechta g'ayrioddiy simli pinli "stereojekdir". Agar ulagich raz'yomga ulanmagan bo'lsa, signal ekvalayzerning chiqishidan faderning kirishiga uzatiladi. Biroq, agar ulagichning juftlashadigan qismi rozetkaga kiritilgan bo'lsa, unda elektron haqiqatan ham buzilgan. Buning o'rniga, ulagichning juftlashuvchi qismiga ulangan ikkita signal o'tkazgichli simi avval signalni ekvalayzer chiqishidan tashqi ishlov berish moslamasining kirish qismiga yuboradi, masalan, reverb (bu chiziq jo'natish deb ataladi) va keyin qaytarish deb nomlangan chiziq orqali miksherga qaytadi. Aynan qo'shish, yuborish va qaytarish rozetkasining mavjudligi tufayli har bir kanalni boshqa kanallardan mustaqil ravishda effektlar bilan qayta ishlash mumkin.

Insert ulagichidan keyin (yoki ekvalayzerdan keyin) signal kanal signalining darajasini tezda sozlash uchun mo'ljallangan kanal faderiga o'tadi. Kanal faderlarining bir-biriga nisbatan pozitsiyasi kanallardagi signal darajalari o'rtasidagi munosabatni umumiy ko'rinishini beradi. Fader odatda optimal holati (0 dB) bilan belgilanadi. Darajani oshirish uchun ma'lum bir zapas (10-15 dB) qoladi, lekin asosan uning pasayishi ko'zda tutiladi. Fader - cheksiz holatida bo'lsa, signal imkon qadar susayadi.

Faderdan keyin boshqaruv panelida chap va o'ng chiqishlar orasidagi signal muvozanatini belgilaydigan panelni boshqarish mavjud. Odatda panjara slayderi asosiy stereo chiqish uchun manba hisoblanadi.

Pre-fader sends (Aux send pre) monitoringi tashkil qilish uchun ishlatiladi. Signal kanal faderidan o'tmasdan oldin o'chiriladi, shuning uchun namuna olingan signal darajasi kanal fader holatiga bog'liq emas. Bu sahnadagi san'atkorlar (yoki ijrochi va ovoz rejissyori uchun) va auditoriyadagi ovoz (yoki yozib olish moslamasining kirish

qismida) uchun monitor aralashmasi mustaqil bo'lib qolishi nuqtai nazaridan qulaydir. Ammo, agar siz sozlashlarni amalga oshirishingiz kerak bo'lsa, siz ikkala kanalni sozlagichini va oldindan yoqish tugmachalarini boshqarishingiz kerak. Aux yuborish posti effektlar uchun ishlatiladi. Tashqi ovozni qayta ishlash moslamalari bilan ta'minlangan signal va kanaldagi signal darajasi o'rtasidagi nisbat saqlanib qoladi. Odatda mikserlar "Aux" ni faderdan oldin ham, keyin ham ulashga imkon beradi. Bu maxsus "Pre / Post" tugmachasi yordamida amalga oshiriladi.

Faqat bitta kanalga ta'sir qiladigan effektni romashka uchun "qo'shish" dan foydalaning. Bunday effektlar, masalan, xor, flanjer va ishlov berish - ekvalayzer, eshik, compressor bo'lishi mumkin. Ketma-ketlik effektlari ularni faqat bitta kanal signalida qayta ishlash kerak bo'lganda kiritiladi.

Bir vaqtning o'zida bir nechta manbalarni effekt bilan qayta ishlash uchun siz ularni Aux shinalari orqali ulashingiz mumkin, effekt barcha kanallar uchun mavjud va ularning har biri uchun siz boshqa effekt chuqurligini o'rnatishingiz mumkin. Parallel effekt bilan ishlov berilgandan so'ng signal asosiy mikser shinasiga qaytariladi, u yerda qolgan signallar bilan aralashtiriladi. Natijada, asl signal ham, ishlov berilgan signal ham umumiy aralashmada bo'ladi. Bir yoki boshqa kanal signalining ta'siri bilan ishlov berish darajasi yuborish darajasini boshqarish yordamida o'rnatiladi.

Effektlar odatda Dru/Wet boshqaruvga ega. Uni boshqacha deb atash mumkin, ammo uning mohiyati bundan o'zgarmaydi - bu effekt chiqqanda asl va qayta ishlangan signallarning nisbatidir. Aux shinasiga ulangan effektdan faqat qayta ishlangan signal chiqishi maqsadga muvofiqdir. Aks holda, asl signal asosiy miksga qaytadi, u yerda kanal chiqishidan bir xil signal bilan aralashtiriladi. Ikkita bir xil signallarning qo'shilishi tufayli ularning umumiy hajmi oshishi aniq. Bu eng yaxshi holatdir, va eng yomon holatda, siz effektni chiqarishda ishlov berilmagan signalning fazasi, asosan, kanalning chiqishidagi xuddi shu signalning fazasidan farq qilishi mumkinligi sababli butunlay oldindan aytib bo'lmaydigan natijaga erishasiz.

Agar effekt faqat bitta kanalni qayta ishlashi kerak bo'lsa, unda effekt qo'shimchaga kiritilishi mumkin (Insert) va Dru/Wet boshqarishni sozlash orqali ishlov berilgan va quruq signallar orasidagi kerakli nisbatga erishish mumkin.

Mikserning asosiy moduli chap va o'ng kanallarning sathini boshqarish vositalarini, stereo aralash panoramasi boshqarishni va mikser chiqishidagi signal darajasini o'lchash moslamasini o'z ichiga oladi. Bu yerda, qoida tariqasida, boshqaruv monitorlari yoki minigarnituralar ulangan mikserning chiqishiga keladigan aralashma darajasi uchun nazorat ham mavjud.

Albatta, almashtirish va boshqarish elementlarining tarkibi har xil mikser modellarida farq qiladi. Mikserlar kanallar soni bo'yicha farq qiladi (mono va stereo), lekin bu elementlar odatda barcha mikserlarda uchraydi.

An'anaviy ravishda mikserlarni shartli ravishda analog va raqamli singari ikkita katta guruhga bo'lish mumkin. Analog mikserlarda uning kirishiga kiradigan barcha signallar yo'naltiriladi va analog shaklga aylantiriladi, ya'ni analog-raqamli konvertorda (ADC) raqamli kodlarga o'tkazilmaydi. Aksincha, raqamli mikserlarda ovoz bilan barcha harakatlar raqamli kodlar shaklida amalga oshiriladi. Analog mikserlarni qo'llash sohasi, qoida tariqasida, barcha boshqaruv elementlariga tezkor kirish zarur bo'lgan konsert faoliyati va ovoz yozishdir. Sozlamalar kamdan-kam o'zgarganda raqamli mikserlar qo'llanadi va ushbu sozlamalarni (oldindan o'rnatilgan) saqlash zarurati bo'lgan hollarda tez-tez ishlatiladi. Ushbu dastur sohasi Radiostansiyalar, konferensiya zallarini va boshqa jamoat joylari ovozlashtirish uchun stasionar uskunalari qo'llanadi.

So'nggi paytlarda raqamli va analog qurilmalar o'rtasiga chegara qo'yish qiyin bo'ldi, negaki ularning qurilmasiga ikkala element kiradi, bu ularni yanada moslashuvchan vositalar qilish uchun yaratilgan.

Eng ilg'or (odatda raqamli) mikserlar avtomatizatsiya funktsiyalariga ega. Mikserlarni avtomatlashtirishni qo'llab-quvvatlash operatorning oldindan yozib olishi, tahrirlashi va keyinchalik barcha manipulyatsiyalarini mikser boshqaruvlari bilan avtomatik ravishda takrorlashi mumkinligini anglatadi. Tugmachalar, slayderlarning harakatlari va mikser panelida mavjud bo'lgan kalitlarning holatidagi o'zgarishlar nostandart MIDI-xabarlariga aylantiriladi (avtomatizatsiya ma'lumotlari), ular o'z navbatida sekvension kabi qurilmada saqlanadi. Kerakli vaqtda avtomat ijro etish

yoqiladi, sekvensordan olingan ma'lumotlar tegishli ijro etuvchi elementlarga (elektron yoki mexanik) yuboriladi.

Avtomat miksher jonli ijro paytida murakkab senariylarni yaratish va uni aralashtirish paytida multitrek kompozitsiyasining parametrlarini dinamik boshqarish vositasiga aylanadi.

Passiv va faol aralashtirish konsollari mavjud. Passiv qurilmalarda faqat passiv elementlar ishtirok etadi, ular quvvat manbaisiz ishlashi mumkin. Shunga ko'ra, faol aralashtirish konsollari ishlashi uchun elektr ta'minotini talab qiladigan faol elementlardan foydalanadi.

Miksher pultlari an'anaviy ravishda didjey, konsert, studiya, radioeshittirish va boshqalarga bo'linadi. Faoliyatning har bir sohasi o'ziga xos xususiyatlarga ega, shuning uchun miksher pultlari tanlashda siz u foydalaniladigan maydonni hisobga olishingiz kerak.

Studiya ishlarida, avvalambor, ovoz sifati darajasi va undan keyingi foydalanish maqsadida sozlamalarni saqlash qobiliyati yuqori baholanadi.

Konsert faoliyatida tezkor ishlarning ishonchligi va qulayligiga ko'proq e'tibor qaratiladi va faoliyat sohasi turida ular harakatchanlikka ham e'tibor beriladi.

Shuning uchun, miksher pultlarini tanlashda, avvalo uni qayerda va qanday maqsadda ishlatishga qaror qilishingiz kerak.

Miksher pultlari o'rnatilgan raqamli effektlar prosessoriga ega bo'lishi mumkin. O'rnatilgan effektlar prosessoriga ega bo'lgan konsol ko'proq foydali ko'rinadi, ammo bu yerda yuqori sifatli raqamli effektlar prosessorining narxi bir necha ming dollarga yetishi mumkinligini yodda tutish kerak, shuning uchun siz qurilgan prosessordan juda yaxshi sifat kutmasligingiz kerak.

Quvvat kuchaytirgichlari miksher pultlariga ham o'rnatilishi mumkin. O'rnatilgan kuchaytirgich monitor kuchaytirgichi yoki masalan, kichik qurilmalarda asosiy kuchaytirgich sifatida ishlatilishi mumkin. Portativ miksher pultlari ixcham, asosan byudjet sinfidagi qurilmalar bo'lib, ular chiziqli faderlarni almashtirish uchun rotatsion potansiyometrlardan foydalanadi. Ushbu masofadan boshqarish pultlari kichik va yengil bo'lib, ularni o'zingiz bilan olib yurishni osonlashtiradi.

Portativ pultlarda oz miqdordagi kanallar bo'lganligi sababli, ularning qo'llanilish doirasi musiqiy asboblarni birlashtirishga hojat bo'lmagan har xil tadbirlarni o'tkazish bilan cheklangan. Bunday qurilmalardan uy studiyasida ham foydalanish mumkin.

Ko'chma miksher pultlari - bu yarim professional va professional qurilmalar, ular turli tadbirlarni (konsertlar, studiya yozuvlari va boshqalarni) tashkil qilishda ishlatiladi. Bunday qurilmalarda portativ modellarga qaraganda sezilarli darajada ko'proq kanallar mavjud.

Statsionar miksher pultlari - bu juda ko'p kanallarga ega bo'lgan professional qurilmalar. Ular katta konsertlar va professional ovoz yozish studiyalarida ishlatiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Bruce Bartlett , Jenny Bartlett. Practical Recording Techniques : The Step-by-step Approach to Professional Audio Recording. Oxford, United Kingdom, 2012.
2. JayRose. Producing Great Sound for Film and Video : Expert Tips from Preproduction to Final Mix. Taylor & Francis Ltd. Abingdon, United Kingdom, 2014.
3. Мирзаев А.А. Овоз кучайтириш аппаратураси ва хавфсизлик техникаси. Ташкент 2013.
4. Гущин В.Н., Насыров М.З. Оборудование студий и системы звукозаписи. Часть I. Ташкент 2004.
5. Гущин В.Н., Насыров М.З. Оборудование студий и системы звукозаписи. Часть II. Ташкент 2008.
6. Дункан Ф. Микширование живого звука.«IN/OUT» 1996.